

Sobre o Tema

- Operadores Relacionais
- Estruturas de Decisão
 - If else
 - switch case

Operadores Relacionais

VISÃO GERAL

- Determinam a relação entre duas quantidades
- Sempre retornam **0 (falso)** ou **1 (verdadeiro)** com base no teste realizado
- Uso em Testes Lógicos

Operador Relacional	Descrição
>	Maior que
>=	Maior ou igual que
<	Menor
<=	Menor ou igual que
==	Igual
!=	Diferente (não igual)

Estruturas de Decisão

DEFINIÇÃO

- Permitem realizar testes e direcionar o fluxo do programa com base em condições
- Fundamentais em qualquer linguagem de programação
- Principais Estruturas:
 - If : Executa um bloco de código se uma condição específica for verdadeira
 - switch: Oferece múltiplas opções de execução com base em diferentes condições

Estruturas de Decisão

IF

```
if ( “expressão de teste” ) {  
    instruções;  
    instruções;  
}
```

Estruturas de Decisão

IF

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     //Declarando as variáveis
5     int n=0;
6     //Recebendo a variável n
7     printf("Digite um numero inteiro menor do que 10:\n");
8     scanf("%d", &n);
9     //Testando se n é menor do que 10
10    if ( n < 10 ) {
11        printf("\nok... o numero e menor do que 10\n");
12    }
13    if ( n >= 10 ) {
14        printf("\nO numero NAO e menor do que 10!!!\n");
15    }
16    //Esperando o <ENTER> para sair
17    getch();
18    return 0;
19 }
```

Estruturas de Decisão

IF


```
C:\Documents and Settings\Diego\Meus documentos\ExemplosC\exemplo34.exe
Digite um numero inteiro menor do que 10:
8
Ok... o numero e menor do que 10
```



```
C:\Documents and Settings\Diego\Meus documentos\ExemplosC\exemplo34.exe
Digite um numero inteiro menor do que 10:
25
O numero NAO e menor do que 10!!!
```

Estruturas de Decisão

IF ELSE

```
if ( “expressão de teste” ) {  
  instruções1;  
  instruções2;  
}  
else {  
  instruções3;  
  instruções4;  
}
```

Estruturas de Decisão

IF ELSE

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      //Declarando as variáveis
5      float f=0, c=0;
6      //Recebendo a temperatura f
7      printf("Digite a temperatura em Fahrenheit:\n");
8      scanf("%f", &f);
9      //Calculando a conversão
10     c=( (f-32)*5 )/9;
11     //Testando se n é menor do que 10
12     if ( c <= 20 ) {
13         printf("\nTemperatura: %4.1f graus C\n", c);
14         printf("\nLevar roupas de frio.\n");
15     }
16     else {
17         printf("\nTemperatura: %4.1f graus C\n", c);
18         printf("\nNão levar roupas de frio.\n");
19     }
20     //Esperando o <ENTER> para sair
21     getch();
22     return 0;
23 }
```

Estruturas de Decisão

IF ELSE

```
C:\Documents and Settings\Diego\Meus documentos\ExemplosC\exemplo35.exe
Digite a temperatura em Fahrenheit:
60
Temperatura: 15.6 graus C
Levar roupas de frio.
```

```
C:\Documents and Settings\Diego\Meus documentos\ExemplosC\exemplo35.exe
Digite a temperatura em Fahrenheit:
95
Temperatura: 35.0 graus C
Nao levar roupas de frio.
_
```

Estruturas de Decisão

IF ELSE IF

- Testes com Múltiplas Condições
- Permitem escolhas mais complexas em programas
- Estrutura: **if - else if – else**
 - **if**: Testa uma condição inicial e executa um bloco de código se for verdadeira
 - **else if**: Permite testar condições adicionais se a primeira for falsa
 - **else**: Executa um bloco final caso todas as condições anteriores sejam falsas
- Flexibilidade para criar fluxos com mais de duas opções, facilitando decisões complexas

Estruturas de Decisão

IF ELSE IF

```
if ( “expressão de teste 1” ) {  
    instruções1;  
    instruções2;  
}  
else if ( “expressão de teste 2” ) {  
    instruções3;  
    instruções4;  
}  
else {  
    Instruções5;  
    Instruções6;  
}
```

Estruturas de Decisão

IF ELSE IF

Estruturas de Decisão

IF ELSE IF

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      //Declarando as variáveis
5      int n=0;
6      //Recebendo o número
7      printf("\nDigite um numero: ");
8      scanf("%d",&n);
9      //Mostando mensagens
10     if ( n > 0 ) {
11         printf("\n\n0 numero e positivo!");
12     }
13     else if ( n < 0 ) {
14         printf("\n\n0 numero e negativo!");
15     }
16     else {
17         printf("\n\nVoce digitou zero!");
18     }
19     //Esperando o <ENTER> para sair
20     getch();
21     return 0;
22 }
```

Estruturas de Decisão

IF ELSE IF

```
C:\Documents and Settings\Diego\Meus documentos\ExemplosC\exemplo37.exe
Digite um numero: 29
O numero e positivo!
```

```
C:\Documents and Settings\Diego\Meus documentos\ExemplosC\exemplo37.exe
Digite um numero: -95
O numero e negativo!
```

```
C:\Documents and Settings\Diego\Meus documentos\ExemplosC\exemplo37.exe
Digite um numero: 0
Voce digitou zero!
```

Estruturas de Decisão

SWITCH CASE

- Avalia o valor de uma expressão em sequência
- Compara a expressão com uma lista de constantes inteiras ou caracteres
- Quando ocorre uma correspondência, os comandos associados a essa constante são executados
- Útil para simplificar múltiplas condições e **evitar** o uso repetido de **else if**

Estruturas de Decisão

SWITCH CASE

```
switch (“expressão constante”) {  
    case constante1:  
        instruções; break;  
    case constante2:  
        instruções; break;  
    default:  
        instruções;  
}
```

Estruturas de Decisão

SWITCH CASE

- **break**
 - O comando **break** causa uma saída imediata do switch.
 - Se não existir um comando break seguindo as instruções de um caso, o programa segue executando todas as instruções dos casos abaixo.
- **default**
 - Se nenhum caso for satisfeito e existir um caso **default**, a execução começará nele senão o programa processará as instruções seguintes ao bloco switch.
 - **default** é opcional.

Estruturas de Decisão

SWITCH CASE

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     float num1, num2;
4     char op;
5     printf("\nDigite uma expressão no formato: num op num:");
6     scanf("%f %c %f", &num1, &op, &num2);
7     switch( op ) {
8         case '+':
9             printf(" = %f", num1+num2); break;
10        case '-':
11            printf(" = %f", num1-num2); break;
12        case '*':
13            printf(" = %f", num1*num2); break;
14        case '/':
15            printf(" = %f", num1/num2); break;
16        default:
17            printf("\nOperador desconhecido");
18    }
19 }
```

Estruturas de Decisão

SWITCH CASE COM BREAK

SWITCH CASE SEM BREAK

Estruturas de Decisão

SWITCH CASE

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     float num1, num2;
4     char op;
5     printf("\nDigite uma expressão no formato: num op num:");
6     scanf("%f %c %f", &num1, &op, &num2);
7     switch( op ) {
8         case '+':
9             printf(" = %f", num1+num2); break;
10        case '-':
11            printf(" = %f", num1-num2); break;
12        case 'x':
13        case '*':
14            printf(" = %f", num1*num2); break;
15        case '/':
16            printf(" = %f", num1/num2); break;
17        default:
18            printf("\nOperador desconhecido");
19    }
20 }
```

Referências

- Bibliografia Básica
 - KERNIGHAN, Brian W.; Ritchie, Dennis M. **C: a linguagem de programação padrão ANSI**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
 - SCHILDT, Herbert. **C completo e total**. São Paulo: Makron, 1997.
- Bibliografia Complementar
 - MIZRAHI, V. V. **Treinamento de linguagem C**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008.
 - BALREIRA, Dennis Giovani. **Programação didática com linguagem C**. 1. ed. Jundiaí: Paco e Littera, 2022.

Obrigado

DÚVIDAS?